

Yanvar, 2026-yil

O'ZBEK VA NEMIS TILLARIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING
LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

M.M. Kurbanova

F.f.d., professor O'zMU

O'zbek tilshunosligi kafedrasini mudiri.

M.A. Mirsaxhatova

Tashenev nomidagi Qozog'iston davlat universiteti,

Filologiya fakulteti, 2-bosqich talabasi

Akademik mobillik dasturi ishtirokchisi.

Email: charosaziz81@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18235239>

Annotatsiya. Ushbu maqola nemis va o'zbek tillarida frazeologik iboralarning qo'llanilishi haqida umumiy ma'lumotlar beradi. Bu tildagi iboralar nutqning aniqroq va kuchli bo'lishga yordam beradi. Tadqiqot natijasida ushbu tillardagi frazeologizmlarning o'ziga xos jihatlari aniqlanib, ularning lingvokulturologik ahamiyati yoritiladi.

Annotation. This article provides general information about the usage of phraseological expressions in the German and Uzbek languages. These expressions help make speech more precise and expressive. As a result of the research, the unique features of phraseological units in these languages are identified, and their linguistic and cultural significance is highlighted.

Аннотация. Данная статья предоставляет общую информацию об использовании фразеологических оборотов в немецком и узбекском языках. Эти выражения помогают сделать речь более точной и выразительной. В ходе исследования выявлены особенности фразеологизмов в данных языках и раскрыто их лингвокультурологическое значение.

Kalit so'zlar: Nemis tilidagi frazeologik iboralar, o'zbek tilidagi frazeologik birliklar, o'zbek va nemis tilidagi iboralarning o'xshash va farqli jihatlari, qiyosiy tahlil, lingvokulturologiya,

Keywords: Phraseological expressions in the German language, phraseological units in the Uzbek language, similarities and differences of phraseological expressions in Uzbek and German, comparative analysis, linguistic and cultural studies.

Ключевые слова: фразеологические обороты в немецком языке, фразеологические единицы в узбекском языке, сходства и различия фразеологизмов в узбекском и немецком языках, сравнительный анализ, лингвокультурология.

Frazeologiya so'zi yunoncha "phraseo" — nutq, "logos" — ta'limot so'zlaridan olingan bo'lib, frazeologik birliklar haqidagi ta'limotni anglatadi. O'zbek tilida frazeologik birliklar, ya'ni iboralarning qo'llanilishi adabiy tilimizning boy samarasidir. Ulardan foydalanish orqali tilimizning go'zalligi, obrazlilik namoyon bo'ladi.

O'zbek tilida frazeologik iboralarning rivojlanishi va qo'llanilishi haqida bir qator olimlar o'z ilmiy ishlarida muhim ma'lumotlar berishgan¹. Ular quyidagilar:

¹ N.G'ulomov "O'zbek tilining frazeologik lug'ati"; A.Madvaliyev, N.G'ulomov. "O'zbek tilining frazeologizmlari"; A.Mamatov "Frazeologiya va uning lingvistik xususiyatlar"; B.Yo'ldoshev "O'zbek tilida frazeologik birliklarning semantik tuzilishi"

Yanvar, 2026-yil

Ayniqsa, Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining frazeologik lug'ati", N.Mahmudovning "O'zbek tilining frazeologik lug'ati" kabi asarlari o'zbek frazeologiyasini o'rganishda asosiy manba hisoblanadi.

Nemis tili frazeologizmiga oid olimlar tadqiqot ishlar qilgan. Xususan, Sh. S.Imyaminova "Nemis tili frazeologiyasi", SH.Do'sbekov "Nemis so'zlashuv nutqida qiyosiy frazeologik birliklarning ishlatilishi", M.Abdulazizova "Nemis tilidagi frazeologizmlarning tarjima usullari" kabi asarlari nemis tilidagi frazeologizmlarni o'rganishda muhim manba bo'lib, tarjima jarayonida duch kelinadigan iyinchiliklarni yengishda yordam beradi.

Frazeologik iboralarning har bir til leksikasini boyitishda tilning obrazlilikini ta'minlashda muhim ahamiyati bor. Nemis va o'zbek tillari frazeologik fondining shakllanishida ularning tarixi, madaniyati, turmush tarzi va e'tiqodi muhim omil bo'lgan. "Qo'lni ko'tarish" erkin birikmasi bizning tilimizda yordam so'ramoq ma'nosida ishlatilsa, "Die Hand heben" (qo'lni ko'tarish) turg'un birkmasi, odatda, biror narsani so'rash uchun foydalaniladi. Ba'zi frazeologik birliklar o'zbek va nemis tillarida bir xil ma'noga ega bo'lib, faqat grammatik jihatdan farq qiladi.

Masalan, o'zbek tilida "yulduzlar ustida yurmoq" iborasi shodlikda yashamoq ma'nosini ifodalasa, nemis tilida "Auf Wolke sieben schweben" (yetti bulutda suzish) birikmasi ham o'zbek tilidagi muqoobili sifatida yuqori kayfiyatni aks ettiradi.

Ko'plab frazeologizmlar xalqning tarixi bilan bog'liq. Masalan, o'zbek tilidagi "otning kallasidek" iborasi hajmning kattaligini bildirish uchun ishlatilsa, nemis tilidagi "so gross wie ein Elefant" (fildek katta) iborasi shunga o'xshash ma'noni anglatadi.

Frazeologik birliklarning ma'nosi, ularning tilda ishlatilgan matniga qarab o'zgaradi.

O'zbek va nemis tillarida ba'zi frazeologik birliklarning ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lsa ham, ularning qo'llanilishi farq qilishi mumkin.

O'zbek tilida "Bir kunlik qo'shni bo'lmoq" iborasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishlar yuz berishi ma'nosini mujassamlashtiradi, nemis tilida esa "Auf der faulen Haut liegen" birikmasi begona ish qilmaslik, uyda qolish ma'nosini anglatadi. Ammo "Bir kunlik qo'shni bo'lmoq" frazeologizmida biror odamning kelajagini oldindan aytish ma'nosi ham mavjud.

Shuningdek, har ikkala tilda ham atoqli shaxslar haqidagi frazeologik birikmalar uchraydi.

Masalan, nemis tilida "eyshteyn" (aqli kishi), "nesse" (o'ziga ishonuvchi kishi), o'zbek tilida "shermuhammad" (kuchli odam), "carlson" (chivindiq odam) kabi iboralarni misol qilib keltirish mumkin.

Nemis tilidagi frazeologizmlar o'zbek tilidagi iboralar bilan sinonim ham bo'ladi va ularni qiyosiy tahlil usulida o'rganish mumkin. Masalan, nemis tilidagi "Man empfängt den Mann nach dem Gewand und entlasst ihn nach dem Verstand" frazeologizmi o'zbek tilidagi "Kiyimiga qarab kutib olinadi va aqliga qarab kuzatib qo'yiladi" birikmasi bilan solishtirish mumkin. Biroq, iboralarni qo'llashda, ularning grammatik va leksik jihatdan o'zgarishlar ro'y beradi: "pashshadan fil yasama" iborasi orqali "qo'shib-chatib gapirish" ma'nosi anglashiladi.

Bu iboraning nemis tilidagi ekvivalenti esa "Auf einer Mucke einen Elefanten machen".

Tilshunoslikda bir xil ma'noni ifodalovchi turli shakldagi til birliklarining mavjudligi variantlashuv deb nomlanadi. O'zbek va nemis tillarida iboralar variantlashuvga uchrashi mumkin, yani bir ma'noni ifodalash uchun turli usullar qo'llaniladi.

Yanvar, 2026-yil

Masalan, “Tilingga ehtiyot bo'l”\“Tilingni tiy” kabi o'zbekcha iboralar hamda “Sei vorsichtig mit deinen Worten”\ “Halte deine Zunge im Zaum” nemischa birikmalarning variantlashuvida iboralar tarkibidagi so'zlar o'zgargan, ammo umumiy ma'no saqlanib qolgan.

Har bir millatning frazeologizmlarida ularning tarixiy, madaniy va ijtimoiy xususiyatlarini aks ettiruvchi realiyalar mavjud. Masalan, o'zbek millatiga xos birliklardan biri mehmondo'stlikdir. O'zbek xalqida mehmon doimiy hurmat bilan kutib olinadi. Bundan tashqari, “Osh yeyilguncha, gapirgan yaxshi” — maqoli o'zbek oshxonasiga ishora qilmoqda. Nemis millatida ham o'ziga xos realiyalar bor. Ular aniq rejalashtirish va tartib- intizomga katta ahamiyat berishadi: “Ordnung muss sein” (Tartib bo'lishi shart). Vaqtning juda muhim ekanligi haqida nemis millatiga xos ibora bor: “Zeit ist Geld” (Vaqt- bu pul).

Frazeologizmlarning asosiy tomoni shundaki, bunday birikmalarning bir tildan ikkinchi tilga so'zma-so'z tarjima qilinmasligidadir, chunki iboralarning ma'nosi birikma orasida ishtirok etuvchi so'zlarning ma'nosiga bog'liq emas.

O'zbek va nemis frazeologiyasining farqlaridan biri – bu madaniyat va urf-odatlar o'rtasidagi farqlarni aks ettiradigan frazeologizmning mavjudligidir. O'zbek tilida ko'proq tabiat va oilaviy qadriyatlar, an'anaviy hayotga oid frazeologik birliklar uchraydi. Misol uchun, “Xalqning kuchi qo'lda” iborasi o'zbeklarning mehnatkashligi, qo'l mehnatiga katta ahamiyat berishni ifodalaydi. Nemis tilida esa, asosan, ishbilarmonlikka yo'naltirilgan frazeologik birliklarni ko'rish mumkin. Masalan, “Den Nagel auf den Kopf treffen “(muammoni to'g'ri anglash), bu ishning ko'zini bilish hamda ehtiyotkor bo'lishni ifodalaydi.

Nemis va o'zbek tillarining frazeologik fondlari o'ziga xos xususiyatlarga ega, ularni qiyosiy o'rganish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

1. Frazeologik birikmalar lug'at boyligining muhim qismi hisoblanadi. Ular orqali tilning ifodaliligi oshadi.

2. Iboralar har bir xalqning mentaliteti, dunyoqarashi va turmush tarzini aks ettiruvchi muhim elementdir.

3. Bir qator frazeologik birliklar qiyoslanayotgan tillarda uchraydi. Bunga sabab ularning qadimda bir tilda bo'lgani yoki bir-biridan o'zlashtirgani bo'lishi mumkin.

Xullas, o'zbek va nemis tillaridagi frazeologik birliklarni qiyosiy tahlil qilish, tillarning o'ziga xos madaniyati, tarixiy tajribasi va ijtimoiy konteksti haqida chuqur tushuncha hosil qiladi.

Bu tahlil, o'zbek va nemis tillarini o'rganish jarayonida ikki til orasidagi farqlar va o'xshashliklarni kashf qilish, shuningdek, ularni to'g'ri va samimiy ravishda ishlatishni o'rgatish uchun juda foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Do'sbekov Sherali. Nemis tili so'zlashuv nutqida qiyosiy frazeologik birliklarning ishlatilishi. Toshkent — 2022
2. Imyaminova SH.S. “Nemis tili frazeologiyasi”. Toshkent –2011
3. Abdusaidov A. Frazeologizmlar – matbuot tilida ta'sirchan vosita. Samarqand:2001
4. Rahmatullayev Sh. Frazeologik birliklarning asosiy ma'no turlari. – T.: Akadem nashr. 1985.

Yanvar, 2026-yil

5. Mamatov A. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari: Filol. fan. dokt.... diss. avtoref. Toshkent, 2000.
6. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari: Filol. fan. dokt.... diss. avtoref. Toshkent, 1993.
7. Umarxo`jayev M. Olmon tili leksikologiyasi va frazeologiyasi. Andijon 2010
8. Yo'ldoshev B. "Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional – uslubiy xususiyatlari: Filol. fan. dokt... diss. avtoref. Toshkent, 1993
9. Shavkat Rahmatullayev."O'zbek tilining frazeologik lug'ati". Toshkent:" O'qituvchi "nashriyoti, 1978.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH